
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 327

DOI 10.5281/zenodo.13220603

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ТУРКМЕНИСТАНА

THE GEOPOLITICAL STRATEGY OF TURKMENISTAN

ЦУКАНОВА МАРИНА ГРИГОРЬЕВНА,
независимый исследователь.

TSUKANOVA MARINA GRIGORYEVNA,
independent researcher.

В данной статье рассматриваются стратегические направления внешнеполитической деятельности и дипломатии Туркменистана. Определены наиболее важные из них, выделены семь перспективных аспектов сотрудничества в 2024 году. Отмечена роль Туркменистана в укреплении культуры мира и доверия и последовательной реализации сбалансированной и консолидирующей международной повестки. Сделан вывод, что широкомасштабное, целенаправленное и долгосрочное сотрудничество Туркменистана с Россией и Китаем обеспечивается стратегическим курсом внешней политики страны.

This article examines the strategic directions of Turkmenistan's foreign policy and diplomacy. The most important of them have been identified, and seven promising aspects of cooperation in 2024 have been highlighted. The role of Turkmenistan in strengthening the culture of peace and trust and the consistent implementation of a balanced and consolidating international agenda was noted. It is concluded that Turkmenistan's large-scale, purposeful and long-term cooperation with Russia and China is ensured by the strategic course of the country's foreign policy.

Ключевые слова: Туркменистан, Россия, Китай, Центральная Азия, сотрудничество.

Key words: Turkmenistan, Russia, China, Central Asia, cooperation.

Мировая политическая ситуация претерпевает изменения, что также затрагивает геополитическое положение Туркменистана. Экономическая автономия страны постепенно возрастает, что побуждает местные власти к активному развитию сотрудничества с другими государствами.

Хотя Туркменистан занимает четвертое место в мировом рейтинге газодобычи, он не входит в число десяти крупнейших экспортеров. Это связано с тем, что правительство предпочитает финансировать проекты за счет собственных средств, а управление операциями осуществляется государственными компаниями.

С падением экспорта газа в западные страны, Туркменистан ищет новые альтернативы, и Китай становится важным партнером. Кроме того, Россия и Иран также остаются основными маршрутами для газовых поставок.

С учетом растущей потребности Китая в энергоносителях, Туркменистан, благодаря своим обширным запасам, представляется привлекательным для китайских инвестиций. В 2024 году ожидается расширение двусторонних встреч и углубление сотрудничества в различных сферах, включая энергетику, сельское хозяйство и науку. Ожидается также развитие совместных экономических проектов и укрепление двусторонних связей в рамках глобальных инициатив, таких как «Один пояс, один путь».

Семь ключевых направлений сотрудничества между Китаем и Туркменистаном в 2024 году:

1. Оба государства будут активнее проводить встречи на различных уровнях, чтобы оперативно обсуждать двусторонние отношения и значимые совместные вопросы.
2. Ведущие страны сосредоточатся на эффективной реализации пятилетнего плана совместного сотрудничества, продвигая будущее развитие в нескольких областях и поддерживая инвестиции. Власти проведут работу по созданию механизмов для расширения производственного взаимодействия.
3. Сотрудничество в нефтегазовой отрасли между Пекином и Ашхабадом будет углубляться. В настоящее время оно ограничено географически и ориентировано на газовые ресурсы, однако с учетом нового западного направления Туркменистана китайские компании начнут инвестировать в месторождения.
4. Отношения между Китаем и Туркменистаном также расширятся в таких сферах, как сельское хозяйство и технологии.
5. Оба государства намерены развивать обмены в науке, образовании, культуре и медицине, создавая дружеские связи между регионами.
6. Несмотря на отсутствие членства в ШОС, Туркменистан будет активнее сотрудничать с Китаем в области безопасности.
7. В международных делах страны укрепят взаимодействие в рамках ООН, координируя свои позиции, стремясь к большему сотрудничеству с ШОС и ускоренному включению в ВТО.

Еще одним приоритетным направлением лидеры двух стран назвали сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Стороны подписали документ о совместном строительстве "Пояса и пути" и возрождении Великого шелкового пути, что подразумевает более активное участие стран Центральной Азии в этой торгово-инфраструктурной инициативе.

И.С. Виноградов отмечает, что выдвижение Китаем инициативы "Один пояс, один путь" приносит много шансов для всего центральноазиатского региона и для отношений между Китаем и странами Центральной Азии. Китай и Туркменистан прилагают множество усилий для стыковки национальных стратегий развития, для углубления сотрудничества во всех сферах. На фоне стыковки инициативы "Один пояс, один путь" и выдвинутого Туркменистаном плана возрождения Шелкового пути, на фоне общего развития сотрудничества можно добиться еще больших успехов. Данное сотрудничество может повысить уровень экономической интеграции в Евразии, оно благоприятно для экономической интеграции, стабильности, процветания и развития региона [2, с. 241].

Помимо элементов политического сотрудничества, председатель КНР и президент Туркменистана достигли соглашения о расширении экономического взаимодействия. Оба государства намерены постепенно увеличивать объемы взаимной торговли и инвестиций. Лидеры также подчеркнули значимость активизации усилий по определению приоритетных экономических проектов и продвижению переговоров по соглашениям о поставках природного газа. Если Пекин и Ашхабад найдут компромисс, новый контракт может стать рекордным.

Сотрудничество в газовом секторе между Китаем и Туркменистаном отвечает стратегическим интересам обеих стран. Это взаимное дополнение потребностей дало возможность для налаживания устойчивых и долговременных отношений. Туркменистан является основным сухопутным поставщиком природного газа для Китая, что делает дальнейшее развитие и подписание соглашений в этой области важным моментом для обеих сторон.

И.С. Виноградов отмечает, что в результате стабильного диалога к концу 2009 года был введён в эксплуатацию первый трансасиатский газопровод Туркменистан-Китай, который послужил основой для объединения стратегий двух стран и фактически стал шагом к возрождению Великого Шелкового пути [3, с. 77].

Политические и экономические аспекты – это лишь часть широкого спектра сотрудничества, которое намечено между Китаем и Туркменистаном. В ближайшее время страны намерены создать Центр сельскохозяйственного сотрудничества Китай-Центральная Азия, продвигать логистические инициативы и открыть центры китайской культуры и традиционной медицины на территории Туркменистана.

Для обеспечения энергетической безопасности России необходимо развивать политику диверсификации в сфере энергетического сотрудничества помимо уже налаженных связей с Восточной, Южной и Юго-Восточной Азией [1, с. 7]. В этом контексте стратегически важно углубление энергетического взаимодействия с Центральной Азией. На саммите Россия-Центральная Азия в 2022 году президент В.В. Путин не раз подчеркивал значимость сотрудничества с данным регионом для формирования взаимовыгодных отношений и поддержки энергетической безопасности. С момента распада СССР Москва подписала множество соглашений с постсоветскими государствами Центральной Азии, направленных на развитие топливно-энергетического диалога.

Согласно информации, предоставленной министерством экономического развития России, товарооборот между двумя странами в физическом выражении увеличился на 8% в период с января по октябрь 2023 года, составив 535 тысяч тонн. При этом экспорт поднялся на 5,5%, а импорт возрос на 21%.

Объем поставок продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из Туркменистана в Россию показал рост на 33%, тогда как поставки химической продукции и каучука увеличились на 57%.

И.С. Виноградов отмечает, что потенциал для двустороннего экономического сотрудничества остается значительным, и существуют благоприятные перспективы для развития отношений не только в нефтегазовой и финансовой сферах, но и в различных отраслях промышленности, сельском хозяйстве, транспорте и других секторах экономики [3, с. 79].

В настоящее время в Туркменистане Министерство экономического развития России контролирует 36 проектов с участием российских компаний, общая стоимость которых приблизительно составляет 255 миллиардов рублей (примерно 2,87 миллиарда долларов США по состоянию на 28 декабря 2023 года).

Из этого числа 11 проектов уже находятся в стадии эксплуатации, 21 проект – на этапе инвестирования, а 10 проектов активно реализуются. Дополнительно имеется 15 проектов, находящихся на разных этапах готовности, касающихся организации поставок различных товаров, общая сумма которых составляет около 62 миллионов рублей (что эквивалентно более 697 тысячам долларов США) [7, с. 92].

В сфере инфраструктуры находится в стадии реализации 9 проектов общей стоимостью 188,8 миллиарда рублей (что эквивалентно 2,12 миллиарда долларов США). Что касается нефтегазового сектора, здесь выполняются 3 проекта с общим финансированием в 24,6 миллиарда рублей (примерно 276,6 миллионов долларов США). В промышленном секторе реализуется 19 проектов на сумму 38 миллиардов рублей (около 427,3 миллиона долларов

США). Также подписан контракт на поставку свыше 300 тысяч тонн сортового металлопроката на сумму 14 миллиардов рублей (что составляет 157,4 миллиона долларов США).

Российские компании заинтересованы в участии в следующих проектах в Туркменистане:

- Модернизация, реконструкция и строительство объектов энергетики.
- Судостроение.
- Поставки горнорудного оборудования и магистральных грузовых трехсекционных тепловозов в Туркменистан.
- Реконструкция вагоноремонтного завода в Гызыларбате.
- Реализации будущих проектов по модернизации и электрификации железнодорожных линий Туркменистана.

Минэкономразвития России проводит в Туркменистане серию ознакомительных семинаров по вопросам функционирования Евразийского экономического союза и о его преимуществах [5, с. 153].

На данный момент состоялось уже 14 онлайн-семинаров по различным аспектам евразийской экономической интеграции.

Россия, Казахстан, Иран и Туркменистан подписали соглашение, касающееся плана по развитию международного транспортного коридора «Север – Юг» на 2024-2025 годы. Реализация данного документа позволит к 2027 году повысить пропускную способность восточной части коридора, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Международный транспортный коридор «Север – Юг» представляет собой мультимодальный маршрут длиной 7,2 тысячи километров, который соединит Санкт-Петербург с иранскими и индийскими портами. Это направление служит альтернативой морскому маршруту, связывающему Европу с государствами Персидского залива и Индийским океаном через Суэцкий канал. Западная и восточная ветки коридора проходят через территорию Ирана: первая предполагает автомобильные перевозки через Решт, а вторая — железнодорожные. Конечным пунктом в Иране является порт Бендер-Аббас, откуда грузы могут быть доставлены в Индию морским путем. Западная ветка также охватывает Азербайджан, а восточная — Казахстан и Туркменистан. Кроме того, предполагаются прямые морские перевозки из России в Иран по Каспийскому морю.

Ожидается, что к 2030 году перевозки российских грузов по МТК «Север – Юг» возрастут почти в два раза: с текущих 17 млн до 32 млн тонн.

Туркменистан и Китай обсуждают проекта строительства 4^й нитки (D) магистрального газопровода (МГП) Туркменистан-Китай. Со строительством 4^й нитки и выходом газопровода на проектную мощность поставки туркменского газа в Китай должны быть доведены до 65 млрд м³/год [4].

Рамочное соглашение о том, чтобы довести объем газовой торговли до 65 млрд м³/год еще в 2012 г. подписали Туркменгаз и CNPC.

Маршрут 4^й нитки будет отличаться остальных ниток – она пройдет от границы Туркменистана через Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан в южную и центральную часть Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Протяженность нитки – около 1000 км,

- Пропускная мощность – 30 млрд м³/год газа, т.е. поставки туркменского газа в Китай увеличатся до 65 млрд м³/год.

МГП Туркменистан – Китай (Средняя Азия – Китай) включает в себя 3 параллельных нитки газопровода (А, В и С), проходящих из Туркменистана транзитом через Узбекистан и Казахстан на запад Китая. Введен в эксплуатацию в апреле 2010 г. [8, с. 95].

МГП стал для КНР 1^м сухопутным транснациональным газотранспортным коридором.

Общая пропускная мощность 3^x ниток – 50 млрд м³/год, причем 35-40 млрд м³/год – обеспечивает Туркменистан.

Протяженность газопровода:

- По территории Туркменистана – 188 км,
- По территории Узбекистана – 530 км,
- По территории Казахстана – 1,3 тыс. км.

Природный газ поступает в 25 провинций Китая и в г. Гонконг.

Китай активно укрепляет свое сотрудничество с Россией в области поставок трубопроводного газа, ожидая увеличения объемов поставок на север и восток страны. Это, вероятно, объясняет, почему новая четвертая нить МНП "Центральная Азия – Китай" располагается более южно по сравнению с тремя другими нитями, которые находятся на западе [6, с. 90].

Высоко цениться нейтральная позиция Туркменистана, который ориентирован на обеспечение стабильного глобального развития. Данный курс отражает осознанный выбор независимого государства.

Таким образом, следуя выбранной стратегии конструктивной внешней политики, независимый нейтральный Туркменистан активно участвует в продвижении международного сотрудничества, которое отвечает интересам глобального мира, процветания и прогресса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аржаев Ф.И. Геоэкономическая стратегия России в Центральной Азии в условиях санкционного давления: научное издание // Научный результат. Экономические исследования. 2023. Т. 9. № 3. С. 5-15.
2. Виноградов И.С. Китай и Россия во внешней политике и экономике Туркменистана // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2022. Т. 27. № 27. С. 240-253.
3. Виноградов И.С. Эволюция геополитической стратегии Китая на рубеже XX–XXI вв. // ЛОКУС: люди, общество, культуры, смыслы. 2018. № 1. С. 75-85.
4. Винокуров Е., Ахунбаев А., Бабаджанян В., Бердигулова А. и др. Экономика Центральной Азии: новый взгляд // Евразийский банк развития. Доклады и рабочие документы. Алматы, Бишкек, Москва. 2022. URL: <https://eabr.org/analytics/special-reports/ekonomika-tsentralnoy-aziinovyy-vzglyad/?ysclid=lpi2ybyq23t441541228> (дата обращения: 22.07.2024).
5. Дадабаева З.А. Сотрудничество прикаспийских государств в экологической сфере: проблемы и перспективы // Вестник института экономики Российской академии наук. 2023. №5. С. 152-165.
6. Зиядуллаев Н.С. Стратегии развития государств Центральной Азии в условиях глобализации и регионализации мировой экономики: научное издание / У.С. Зиядуллаев, Н.С. Зиядуллаев. Общество и экономика. 2019. С. 87-100.
7. Меретдурдыева А.А. Стратегическое партнерство и геополитические динамики: анализ международных отношений Туркменистана и России в современном контексте // Международный научный журнал «Всемирный ученый». 2024. № 27. Т. 1. С. 91-95.
8. Хейфец Б.А. Индо-Тихоокеанская экономическая структура – новая форма трансрегионального партнерства // Российский внешнеэкономический вестник. 2023. № 2. С. 94-101.

© Цуканова М.Г., 2024.